

PROFESSIONAL TA'LIMDA FIZIKA VA ELEKTROTEXNIKA FANLARINI O'ZARO BOG'LAB O'QITISHNING AHAMIYATI

Zaxidov Ibroximjon Obidjonovich

Namangan davlat universiteti Fizika kafedrası dotsenti, p.f.n.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14173273>

Annotatsiya. Ushbu maqolada professional ta'lim tizimini takomillashtirishga doir olib borilayotgan ishlarga hamda texnikumlardagi fizika ta'limining ahamiyati uning fan va texnika taraqqiyotida ishlab chiqarish sohalarida va kundalik hayotda tutgan o'rniga to'xtalib o'tilgan. O'quvchilar tomonidan kasb sirlarini olishni davom ettirishlari uchun zarur bo'lgan bilimlar berishda fizika va elektrotexnika fanlarining o'zaro aloqadorligiga va bunda fizika fani vazifalari hamda elektrotexnika kursi bilan bog'lab o'qitishda kasbga yo'naltirish orqali o'quv materialini o'zlashtirishni samarador ekanligi ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: Professional ta'lim, texnikumlar, fizika ta'limi, vazifalar, elektrotexnika, fanlararo bog'lanish, dars samaradorligi, umumkasbiy fanlar, umumta'lim fanlari.

доцент кафедры физики, к.п.н., Наманганский государственный университет

Аннотация. В данной статье рассматриваются проводимые работы по совершенствованию профессиональной образовательной системы, а также важность преподавания физики в техникумах, его роль в развитии науки и техники, в производственных сферах и в повседневной жизни. Подчеркивается взаимосвязь физики и электротехники в обеспечении необходимых знаний для продолжения освоения профессиональных навыков учащимися, а также эффективность усвоения учебного материала через целевую ориентацию на профессию в процессе преподавания физики и курса электротехники.

Ключевые слова: профессиональное образование, техникумы, преподавание физики, задачи, электротехника, междисциплинарная связь, эффективность уроков, общепрофессиональные дисциплины, общеобразовательные предметы.
Associate Professor of the Physics Department, PhD, Namangan State University

Abstract. This article discusses the ongoing efforts to improve the professional education system, as well as the importance of teaching physics in technical schools, its role in the development of science and technology, in production sectors, and in everyday life. The interrelationship between physics and electrical engineering is emphasized in providing the necessary knowledge for students to continue mastering their professional skills, as well as the effectiveness of assimilating educational material through career-oriented teaching in the physics and electrical engineering courses.

Keywords: professional education, technical schools, teaching physics, objectives, electrical engineering, interdisciplinary connection, lesson effectiveness, general professional disciplines, general educational subjects.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 6-sentabrdagi "Professional ta'lim tizimini yanada takomillashtirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risida" PF-5812- sonli Farmonida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash hamda o'rta maxsus professional ta'lim bosqichida malakali va raqobatbardosh kadrlar tayyorlash, oliy va professional ta'lim muassasalarining o'zaro integratsiyasini ta'minlash maqsadida Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 11-yanvardagi "Texnikumlarni muvaffaqiyatli tamomlagan bitiruvchilarni oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga suhbat asosida o'qishga qabul qilish tartibi

to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida" gi 17-son qarori e'lon qilingan edi [1]. Unga ko'ra texnikumlarda o'rta maxsus ta'lim dasturlarini muvaffaqiyatli tamomlagan bitiruvchilar o'z sohasiga mos bakalavriat ta'lim yo'nalishlari bo'yicha kirish imtihonlarisiz yakka tartibdagi suhbat orqali oliy ta'lim muassasalarida 2-bosqichdan o'qishini davom ettirish huquqiga ega bo'lishi belgilangan. Bu esa o'z navbatida kelgisi jarayonlarda texnikum bitiruvchilari davlat talabi bo'yicha to'la qonli oliy ta'lim talabasi sifatida o'z o'rniga ega bo'lishi uchun o'qitilayotgan fanlar sifatiga yanada katta e'tibor berishlikni talab qiladi. Jumladan bu jarayonni fizika va elektronika fanlari misolida ko'rib chiqishimiz mumkin.

Texnikumlarda tayyorlanayotgan mutaxassislarni sifat darajasi asosan o'qituvchilarning bilimi, tajribasi, saviyasi hamda o'qitishning zamonaviy usullari va ilg'or pedagogik texnologiyalarni yaxshi bilishi va uni ta'lim berishda qo'llay olishiga bog'liqdir. Har bir bo'lajak muxandis-pedagog o'z sohasini bilimdoni, mohir pedagog va yangi zamonaviy o'qitish usullarini yaxshi egallagan bo'lishi kerak.

Texnikumlar fizika ta'limining ahamiyati uning fan va texnika taraqqiyotida ishlab chiqarish sohaslarida va kundalik hayotda tutgan o'rni bilan belgilanadi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarida fizika fanini o'qitish orqali o'quvchilarning mantiqiy fikrlay olish qobiliyatini, o'z-o'zini anglash salohiyatini shakllantirish va o'stirish, ularda milliy va umuminsoniy qadriyatlarni tarkib toptirish va ijtimoiy hayotlari va kasb sirlarini olishini davom ettirishlari uchun zarur bo'lgan bilimlar beriladi. Texnikumlarda fizika ta'limining asosiy vazifalari:

o'quvchilarni fizik hodisalar, tushunchalar, kattaliklar, modellar, qonunlar, o'lchashlar, fizikaning amaldagi tadbirlari, olamning fizik manzarasiga oid bilimlar bilan tanishtirish;

o'quvchilarni fan-texnika taraqqiyoti, fizika qonunlarini amalda qo'llanishi bilan tanishtirish va egallayotgan kasbi bo'yicha chuqur fizik bilimlarga ega bo'lishini ta'minlash;

tanlagan yo'nalishi bo'yicha kichik mutaxassis bo'lib yetishib chiqishini ta'minlash bilan birga milliy va vatanparvarlik ruhida tarbiyalash;

ta'lim mazmunini ijtimoiy hayot va texnika taraqqiyoti bilan bog'lash orqali o'quvchilarni ongli ravishda kasb sirlarini puxta egallash, oliy ta'lim muassasalarida o'qishni davom ettirishlari uchun zamin tayyorlash.

fizikaga oid asbob va uskunalardan foydalanish, o'lchov va tajriba ishlarini bajarish, ularning natijalari asosida xulosalar chiqarish, xavfsizlik qoidalariga rioya qilish malakalarini shakllantirishdan iboratdir.

Shunday bo'lsada texnik yo'nalishlarda kasbiy fanlarni o'rganilayotganda o'quvchilarga fizika va elektrotexnika fanlari bilimlaridan keng foydalanish maqsadga muvofiq deb hisoblaymiz. Chunki elektrotexnikaning asosida fizikaning elektr va magnit hodisalariga doir bilimlar yotadi va ular orqali elektr hodisalar tushuntiriladi [2-3].

Elektrotexnika fanini o'qitishning mazmuni va jarayonini loyihalash oldiga qo'yiladigan pedagogik talablar ta'lim yo'nalishining o'quv rejasiga binoan fan bo'yicha har xil mashg'ulotlar (ma'ruza, amaliy mashg'ulot, seminar, tajriba va sh.k.) uchun ajratilgan soatlar miqdoriga, fan bo'yicha shu ta'lim yo'nalishi o'quvchilari uchun zarur va yetarli hisoblanuvchi miqdor va mazmundagi bilimlar, ko'nikmalar va malakalar birliklari majmuasiga, fanni o'qitish uchun eng maqbul pedagogik texnologiyaga va shu texnologiyaning amalga oshirishini ta'minlovchi didaktik vositalarning shakli va mazmuniga qaratilgan.

Ma'lumki, texnika yo'nalishi bo'yicha mutaxassislar tayyorlaydigan barcha ta'lim yo'nalishlarining standartlari va o'quv rejalariga elektrotexnika fani kiritilgan. Elektrotexnika faniga ajratilgan auditoriya o'quv soatlari va fanning mazmuni tayyorlanadigan kichik

mutaxassislarni bilimi, ko'nikma va malakasiga qo'yiladigan talablardan kelib chiqib belgilanadi. O'quvchilarni ushbu fandan bilimi, ko'nikmasi va malakasiga qo'yiladigan talablar esa tayyorlanadigan kichik mutaxassislarni asosiy faoliyat sohasi va xususiyatidan kelib chiqib belgilanadi.

Fanni o'qitishdan asosiy maqsad o'quvchilarga magnit maydoni, elektr toki, o'zgarmas va o'zgaruvchan elektr toki zanjirlari, uch fazali tok, elektr o'lchov asboblari, elektronika asoslari, elektr energiyasini ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash, elektr yuritmalar to'g'risida bilimlar berish va elektr zanjirlarini hisoblash, elektrotexnika va elektronika qurilmalaridan foydalanish bo'yicha ko'nikma va malakani shakllantirishdir. Bunda fizik bilimlar ularga asos bo'ladi. Tayyorlanayotgan mutaxassisni ta'lim yo'nalishidan kelib chiqib fanning mazmuni qisman o'zgarishi mumkin.

Turli texnik yo'nalishdagi mutaxassisliklarini ayrimlarida elektrotexnika fanining o'quv dasturida fanning mazmuni deyarli bir xil, mavzular ketma-ketligida buzilgan. Alohida mutaxassisliklarni sohalari juda yaqin bo'lishiga qaramay ularda mashg'ulot turlari har xil.

Elektrotexnika fanini noenergetika yo'nalishlari bo'yicha texnikumlarda taxsil olayotgan o'quvchilarga o'qitishdan maqsad elektromagnit jarayonlar haqida nazariy tushunchalarni shakllantirish, o'zgaruvchan va o'zgarmas tok zanjirlaridagi hamda magnit zanjirlaridagi asosiy qonuniyatlarni o'rgatishdan iboratdir. Ushbu fanni o'rganishning asosiy vazifalaridan biri elektromagnit maydon va uning har xil qurilmalarda ro'y beradigan jarayonlarni, taxlil usullari, elektr va magnit zanjirlarni hisoblash usullarini o'rganish.

Ushbu fanni o'zlashtirgan o'quvchi quyidagi bilim va ko'nikmaga ega bo'ladilar:
elektr zanjirlarni asosiy qonunyatlarini va ularni hisoblash usullarini bilib oladi;
magnit zanjirlar va ularni hisoblashni hamda elektromagnit jarayonlarni bilib oladi;
elektr zanjirlardagi jarayonlarni va ularni amaliy ahamiyatini o'rganadi;
nochiziqli elektr zanjirlardagi turli fizik jarayonlarni o'rganadi;
tajriba natijalarini nazariy bilimlar asosida qayta ishlashni o'rganish va nazariy bilimlarni amalda tekshirish ko'nikmalarini o'zida shakllantiradi.

Texnikumlarda kasbga yo'naltirish tamoyilini amalga oshirishda bu o'quv yurtlarida kasbiy va texnik fanlar o'qitilishini hamda o'quvchilar o'z qiziqishlariga qarab kasb tanlanganliklarini hisobga olish kerak.

Fanlar o'rtasidagi bog'lanishni amalga oshirish tamoyili o'rta maktabdan farq qilib, bu o'quv yurtlarida: umumta'lim fanlarini, kasbiy yo'nalishdagi fanlarni, umumtexnika fanlarini o'qitish bilan belgilandi.

Elektrotexnika kursini fizika bilab bog'lab o'qitishda kasbga yo'naltirish o'quv materialini mustahkam o'zlashtirishni ta'minlaydi va uni quyidagi yo'llar bilan amalga oshirish mumkin:

kasbiy o'quv materialida elektrotexnik tushuncha, hodisa, qonunlarni aniqlashtirish;
kasbiy mazmunga ega bo'lgan elektrotexnik masalalar yechish;
Ishlab chiqarishga mo'ljallangan asboblardan yordamida laboratoriya ishlari bajarish va elektrotexnik hodisalarni namoyish qilish;
texnikumlardagi fanlardan va elektrotexnik tushunchalardan foydalangan holda masalalar yechish;

elektrotexnika kursi bo'yicha topshiriqlarni texnikumlarda o'qitiladigan fizika va boshqa fanlardan foydalanib bajarishga yo'naltirish;

turli asbob va qurilmalarni tuzilish printsipalarini tushuntirish uchun zarur bo'lgan elektr toki qonunlarini qanday o'zlashtirilganini aniqlash maqsadida fizik bilimlar asosida elektrotexnikadan uyga vazifalar berish;

ishlab chiqarish korxonalariga kompleks sayohatlar uyushtirish va ular bo'yicha hisobot tayyorlashni topshirish;

qo'shimcha kurslar o'tish va boshqalar.

Tajribalar shuni ko'rsatadiki texnikumlarda umumkasbiy fanlarini va umumta'lim fanlarini elektrotexnika fanini bilan bog'lab o'qitish alohida ahamiyat ega. Ya'ni o'quvchilarda kasbiy kompetentlik samadorligini ortishiga erishiladi.

Professional ta'limda fanlararo bog'lanish asosida o'qitish [4-8] uning uzluksizligini va uzviyligini ta'minlangan holda amalga oshirish zarur. Mazkur hol o'z navbatida o'qitish metodikasiga ham tegishli o'zgartirishlar kiritib borishni taqazo etadi. Chunki ta'lim mazmunini oddiydan murakkabga, xususiylkdan umumiylikka tajriba natijalariga asoslangan o'quv materiallarini o'rganishga nazariy amaliy xulosalar natijalar ustuvorlik berilgan o'quv materiallar asosida takomillashtirib, rivojlantirib boriladi. Ta'lim mazmuni va uni o'qitish metodikasining o'zaro mujassam bo'lishi dars samaradorligining asosiy negizini tashkil etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Vazirlar Mahkamasining 2022-yil 11-yanvardagi "Texnikumlarni muvaffaqiyatli tamomlagan bitiruvchilarni oliy ta'lim muassasalarining bakalavriat ta'lim yo'nalishlariga suhbat asosida o'qishga qabul qilish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida" gi 17-son qarori.
2. Karimov A.S.va boshqalar. Elektrotexnika va elektronika asoslari. -T.: O'qituvchi, 1995.
3. Kitaev A.E. Elektrotexnika va sanoat elektrotexnika asoslari. -T.: O'qituvchi, 1996.
4. Алижанов Д. А. Ў., Захидов И. О. Фанлараро алоқаларнинг тарихий ривожланиш босқичлари //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. В4. – С. 22-29.
5. Zaxidov I. et al. Developing the ability of scientific knowledge of pupils when teaching the laws of electricity at school //Science and Innovation. – 2022. – Т. 1. – №. 8. – С. 1013-1016.
6. Karimov A. Ecological education and upbringing in teaching of Physics //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. В2. – С. 439-442.
7. Zakhidov I., Boyturayeva G. Use of Natural Science and Geography materials in Physics teaching //Science and innovation. – 2023. – Т. 2. – №. В3. – С. 483-487.
8. Alijanov D., Zaxidov I. Таълимда фанлараро боғланишларнинг функциялари //Science and innovation. – 2022. – Т. 1. – №. В7. – С. 1406-1411.